

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TADQIQIY KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHDA KVEST TEXNOLOGIYASI AHAMIYATI

Boltayeva Feruza A’zam qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

(Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi)

feruzaboltayeva16@gmail.com

ORCID ID 0009-0001-2519-7140

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18973252>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda kvest texnologiyasining ahamiyati, tadqiqiy faoliyat haqida nazariy qarashlar, ta’limda kvest texnologiyasining rivojlanishi, kvest usulidagi faoliyatlar uchun tavsiyalar, mazkur metodik usulda faoliyatni tashkil etishda tarbiyachi-pedagoglar oldiga qo‘yiluvchi talablar borasida fikrlar va tavsiyalar ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Tadqiqiy bilish, kvestlar, qidiruv faoliyati, topshiriq, faoliyat, o‘yin, prinsip.

Аннотация. В статье представлена важность технологии квестов в развитии исследовательских навыков у детей дошкольного возраста, теоретические взгляды на исследовательскую деятельность, развитие технологии квестов в образовании, рекомендации по проведению мероприятий с использованием метода квестов, а также идеи и рекомендации относительно требований к педагогам при организации мероприятий с использованием этого методического подхода.

Ключевые слова. Исследовательские знания, квесты, поисковая деятельность, задача, деятельность, игра, принцип.

Annotation. The article presents the importance of quest technology in developing research skills in preschool children, theoretical views on research activities, the development of quest technology in education, recommendations for activities using the quest method, and ideas and recommendations regarding the requirements for educators in organizing activities using this methodological method.

Keywords. Research knowledge, quests, search activities, task, activity, game, principle.

Bolalar ta’limi turli xil o‘rgatish usullari asosida tashkil etiluvchi jarayon sifatida o‘ziga xos amaliy yondashuvlarni talab etmoqda. Tabiat resurslari erta bolalik davrida dunyoni o‘rganishning kichik vositalari hisoblanib, bolaning intellektual rivojlanishida tadqiqiy faoliyatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan davlat talablarida tadqiqiy-bilish va samarali refleksiv faoliyat bilish jarayonining rivojlanishi kichik sohasi sifatida belgilangan.[1] Tadqiqiy-bilishga yo‘naltirilgan faoliyatlar - kuzatish, qiyoslash, tajriba qilib ko‘rish, taqqoslash - bu bolaning tafakkur olamini boyitishga qaratilgan bo‘lib, uning ongini o‘stirishga xizmat qiladi. Kuzatishlarimiz bolalarga tayyor bilimlarni berish ularda faol fikrlash qobiliyatini o‘stirishda samarali yondashuv emasligini ko‘rsatmoqda va aksincha, bola ongi anglanmagan axborotlar biln to‘ldirilayotganligini ko‘rsatdi. Shu bois bolalarda anglangan tasavvurlarni hosil qilishga qaratilgan faoliyatlarni aniqlash va ularni amaliyotga tadbiiq etish orqali samarali rivojlanish darajasiga erishish oldimizga qo‘yilgan maqsad sifatida olindi.

Bolalar narsa-buyumlarni turli yo‘llar asosida tadqiq qilishni yaxshi ko‘radilar. Masalan, 5 yoshli bola qo‘lidagi mashinasining har bir qismini sinchiklab qarashi va uning tarkibiy tuzilishini o‘rganib chiqishi, jarayon ichida “mashina”ni bo‘laklarga bo‘lishi ham mumkin. Agar bolaning faoliyati shunday “syujet” kasb etsa, demak, uning aqliy salohiyati yuqori darajada rivojlanish xususiyatiga ega. Tadqiqiy bilishga qaratilgan faoliyatlar bola tafakkurini yuqori sur‘atda rivojlanishini ta’minlaydi va bolada sog‘lom fikrlash madaniyatini shakllantiradi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarning mazkur rivojlanish tendensiyasini hisobga olgan holda, tadqiqiy faoliyatlarni yaratishga yo‘naltirilgan faoliyatlarni tashkil etishi lozim.

Pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ta’limiy-tadqiqiy faoliyatni qanday yo‘lga qo‘yish mumkin? - degan savolga duch keladilar va tashkil etish uchun turli vositalar kerakligi haqida bosh qotiradilar. Rivojlanish markazida qiziqarli faoliyatni amalga oshirishda turli usullar orasida “kvest” texnologiyasini tadbiiq etilishi yuzasidan turli tahlillarni ilgari suramiz.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

“Kvest” so‘zi ingliz tilida jumboq, qidirish, izlash ma‘nosini anglatib, pedagogikada o‘qitish texnologiyasi sifatida San-Diyego universiteti professori Dodj Berni tomonidan 1995 yilda taklif etildi.[2]

So‘nggi yillarda rus olimlaridan Y.F.Mostkova, O.Y.Senatorova, E.N.Neustroyeva, E.A.Igumnova, I.V.Radetskaya, E.F.Mostkova, M.B.Andreyeva, I.N.Sokol, Y.A.Fedulova, Y.I.Baguzina, K.V.Chistyakova kabi olimlar o‘z tadqiqot ishlarida pedagogik texnologiya sifatida ko‘rib chiqdilar.

Zamonaviy o‘quv jarayonida kvest texnologiyasini qo‘llashning nazariy va amaliy asoslari Ya. S. Buxovskiy, B. Dodge, G. Z. Efimova, G. S. Isakova, E. A. Igumnova, M. N. Kicherova, T.A. Kuznetsova, N.V. Nikolaeva, I.N. Sokol kabi olimlarning ilmiy faoliyatida o‘rganilgan.

O.Y.Senatorova kvest texnologiyasini kadrlarni qayta tayyorlash tizimida samarali yondashuv sifatida ko‘rib chiqadi. Kadrlarni kasbiy tayyorgarligini oshirishda tarbiyaviy, motivatsion, didaktik salohiyatini o‘stirishda xizmat qilishini ta‘kidlaydi.[3]

E.N.Neustroyeva kichik maktab yoshidagi bolalarning tadqiqiy faoliyatini kvest texnologiyasi asosida rivojlantirish usullarini ko‘rib chiqib, bunday yondashuv bolalarda analitik bilish, tanqidiy fikrlash va ijodiy tafakkurni o‘stirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta‘kidlaydi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida mashg‘ulotlarni yangi innovatsion texnologiyalar asosida to‘g‘ri va sifatli tashkil etilishi uchun avvalo u yerda faoliyat yurituvchi tarbiyachi pedagoglar yetarlicha bilim va tajribaga ega bo‘lishi lozim. Bu bilim va tajribalar fan tilida “kasbiy kompetensiya” deb yuritiladi. Tarbiyachi-pedagogning kasbiy kompetensiyasi - bu pedagogning o‘z kasbiga oid kerakli bilim, ko‘nikma, malaka va tajribaga ega bo‘lishi asosida ta‘lim va tarbiya jarayonida turli pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal etish imkoniyatini beradigan, faoliyat qobiliyati va tayyorligida namoyon bo‘ladigan shaxsning sifatidir. Kasbiy kompetensiyasi mukammal tarbiyachi har qanday muammoga muqobil yechim topa oladi. Zeroki Kvest texnologiyasi ham muammolar zanjiridan iborat o‘yin shaklidir. Kvest texnologiyasi ta‘lim jarayonini tashkil etishda quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

- ❖ Ta‘lim muammolari o‘yin faoliyati orqali hal qilinadi;
- ❖ Ta‘lim faoliyatini bilim yoki ijodiy o‘yin shaklida tashkil etish;
- ❖ Individual va guruh (jamo) tarzida o‘tkazilishi;
- ❖ Faoliyat jarayonida bolalar erkin harakatlanishi.

Kvest texnologiyasi o‘ziga xos cheksiz imkoniyatlarga ega ekanligi bilan ham alohida ajralib turadi. Xususan kvest o‘yinlarida nafaqat bolalar balki ota-onalar ham ishtirok etishi mumkin. Bu o‘yinlar bir vaqtning o‘zida ishtirokchilarning jismoniy qobiliyatini, ijodkorlikni, jamoaviylikni va shu kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Natijada birgina bolalar jamoasi emas, balki ota-onalar hamjamiyati ham birlashadi shuningdek ota-ona, tarbiyachi va bola musosabatlaridagi uzviylik yaxshilanishiga zamin yaratiladi. O‘yin bola hayotida yetakchi rol vazifasini bajaradi.

Bolalar uchun kvestlarni ishlab chiqish va o‘tkazishda quyidagi prinsiplardan foydalaniladi:

1. Vazifalarning qulayligi - bola uchun juda qiyin bo‘lmasligi kerak.
2. Tizimlilik - vazifalar bir-biri bilan, shuningdek, ilgari bajarilgan kvestlar vazifalari bilan mantiqiy bog‘liq bo‘lishi kerak.
3. Vazifalarning hissiy mazmuni. Uslubiy vazifalar, o‘yin shakllari va usullarining asl mazmuni yashirin bo‘lishi kerak.
4. Vaqtni oqilona belgilash. Vazifalarni bajarish vaqtini shunday hisoblash kerakki, bola charchamasligi va eng asosiysi qiziqarli o‘tkazilishi kerak.
5. Faoliyat xilma-xilligi. Kvest davomida bolalar faoliyatining har xil turlaridan foydalanish lozim.
6. Ko‘zga ko‘rinadigan yakuniy natija va fikr-mulohazalarning mavjudligi.[6]

Kvest o‘yinlarini rejalashtirish va tayyorlashda syujetning o‘zi va o‘yin bo‘lib o‘tadigan ta‘limiy makon muhim ahamiyatga ega. Bu yopiq makonmi yoki kengroq faoliyat maydoni bo‘ladimi, ishtirokchilar va tashkilotchilar soni qancha bo‘ladi, ishtirokchilar qayerdan boshlaydi, ular ma‘lum bir tartibda harakat qiladimi yoki o‘z yo‘nalishini tanlaydimi? Shunga qarab, bu o‘yinlarni uch guruhga bo‘linadi.

Chiziqli kvestlar – o‘yin zanjir shaklida tuzilgan; bir vazifani bajargach, ishtirokchilar keyingisini oladi va shu tarzda butun yo‘nalishni yakunlaydilar.

Erkin kvestlar – o‘yinlar asosiy vazifa va topshiriqlar ro‘yxatini oladilar, lekin vazifalarni hal qilish usulini o‘zlari tanlaydilar.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Halqali – bu “chiziqli” topshiriqlarga o‘xshaydi, lekin ular yopiq doirada bo‘ladi. Jamoalar turli nuqtalardan boshlaydi va o‘sha nuqtalar ularning yakuniy nuqtasi ham bo‘ladi.

Qidiruv faoliyati quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Mehmon yoki mezbolar (tashkilotchilar va ishtirokchilar).

- Qidiruvni sozlash.

- Jamoalar uchun topshiriqlar – Yo‘nalish varaqasi (unda manzillar ketma-ketligi va ularning joylashuvi oddiygina ro‘yxatlanishi yoki u jumboqlar, rebuslar, shifrlangan so‘zlar, ularning javoblari keyingi manzilni ko‘rsatishi mumkin);

- Xarita yoki yo‘nalish varog‘i.

“Xazina sandigi” (ishtirokchilar uchun sovg‘alar).

- Sport anjomlari, maktab buyumlari va boshqalar (lentalar, ruchkalar, rangli qog‘oz, to‘plar va hokazo).

– "Sehrli ip to‘pi" (ketma-ket boriladigan joylarning nomlari yozilgan yozuvlar ip to‘piga birlashtirilgan. To‘pni asta-sekin yechib, bolalar bir manzildan keyingi manzilga o‘tib boradilar);

– "Sehrli ekran" (ishtirokchilar borishi kerak bo‘lgan joylarning ketma-ket tartibda joylashtirilgan fotosuratlarini bo‘lgan planshet yoki noutbuk)

– Ishirokchilar belgilangan joydagi vazifani bajargach, keyingi manzilni mezbordan bilib olishlari mumkin; vazifaning javobi keyingi joyning nomi bo‘ladi; ular ma‘lum bir hududda yashirin ishora topishlari kerak), va hokazo.

Bolalar qidiruvi uchun vazifalar juda xilma-xil bo‘lishi mumkin:

• boshqotirmalar;

• rebuslar;

• "Farqni top" va "Nima yetishmayapti?" kabi o‘yinlar;

• ijodiy vazifalar;

• qum bilan o‘yinlar;

• labirintlar;

• sport estafetalari.

Yuqorida berilgan metodik usullar tavsiya sifatida taqdim etildi. Ularni pedagoglar asos sifatida ishlatishi yoki ijodiy yondashuv orqali yangi shakllarni o‘ylab topishi mumkin, lekin bir nechta qoidalarga rioya qilish ham talab etiladi:

1. Barcha vazifalar xavfsiz bo‘lishi shart. Boladan olov yoqishni yoki o‘tkir narsalarning ustidan sakrashni so‘rash mumkin emas;

2. Vazifalar ishtirokchilarning yoshiga mos kelishi, ular haqiqatan ham ularni bajara olishlari kerak.

3. Topshiriqlar juda sodda bo‘lmasligi kerak. Bolalar uchun odatiy topshiriqlar ular uchun qiziqarli bo‘lmasligi va faollikni uyg‘otmasligi mumkin.

4. Qidiruv bosqichlari yagona mavzu bilan bog‘langan, bir-biriga silliq o‘tadigan va mantiqiy zanjir hosil qiladigan bo‘lishi lozim. Oxirida ishtirokchilarni sovrin kutib turishi kerak. Agar bu jamoaviy o‘yin bo‘lsa, sovrin butun jamoaga mo‘ljallangan bo‘lishi lozim yoki qidiruvning har bir bosqichida kichik sovrinlar berilishi ham mumkin.

Eng muhimi, qidiruv o‘yinlari bolalar va kattalar ishtirokchilarini faollashtirishga yordam beradi. Bu o‘yinlar ishtirokchilarning aql-zakovati, jismoniy qobiliyatlari, tasavvuri va ijodkorligini bir vaqtda jalb etadi. Shuningdek, tez fikrlash, kuzatuvchanlik, topqirlik va zakovatni talab etadi. U xotira va e‘tiborni mashq qiladi hamda tahliliy va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ishirokchilar bir-biri bilan muzokara qilishni, vazifalarni taqsimlashni, birgalikda harakat qilishni, bir-birini tushunishni va yordam berishni o‘rganadilar. Bularning barchasi bolalar guruhining birdamligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kvest o‘yinlari uchun eng qiziqarli vositalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari., Toshkent., 2018 yil, 18 iyun., 1-mh-son.

2. Е. Ф. Мосткова. Роль квест-технологий в образовании и воспитании Школьников // Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, результативности : материалы III Международной научно-практической конференции / Челябинск – Москва, 26–27 октября 2017 г. / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2017.273-275

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

3. Ольга Юрьевна Сенаторова Квест-технология в образовательном процессе дополнительного профессионального образования // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kvest-tehnologiya-v-obrazovatelnom-protseesse-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 12.03.2025).

4. Неустроева Екатерина Николаевна, Давыдова Анна Дмитриевна РОЛЬ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №80-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kvest-tehnologii-v-razvitii-issledovatelских-umeniy-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 12.03.2025).

5. Yu.V.Lukinykh. “Quest Technologies in Teaching Foreign Languages”, 10TH INTERNATIONAL LANGUAGE CONFERENCE ON »THE IMPORTANCE OF LEARNING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGES FOR COMMUNICATION BETWEEN CULTURES«, 20 AND 21 SEPTEMBER 2018, CELJE, SLOVENIA CONFERENCE PROCEEDING S233 https://www.researchgate.net/publication/331766794_Quest_Technologies_in_Teaching_Foreign_Languages

6. G.A.Otaqulova. “Bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarni kvest texnologiyasi asosida sifatli ta‘lim-tarbiya berishga o‘rgatish”, “Modern trends of teaching in the context of innovative and digital technologies in higher education: Prospects, problems and solutions” INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, November 29, 2024

https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0056/56_i_20241129_174501_2.19.pdf